

ОЛАМ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИ ТУШУНЧАСИГА ДОИР

И.Р.Казаков

КҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095200>

Аннотация: Мақолада олам лисоний манзараси ҳақидаги мулоҳазалар умумлаштирилган. Шунингдек, оламнинг миллий лисоний манзараси, оламнинг концептуал манзараси хусусидаги фикрлар ҳам акс этган.

Тилшуносликда кейинги вақтларда тилни тавсифлашнинг бир қанча йўналишлари юзага келдики, шу асосда янгича назарий талқинлар шаклланди. Шундай назариялардан бири тил фаолияти ва тафаккур ўртасидаги алоқадорлик натижасида ҳосил бўладиган оламнинг лисоний манзараси тушунчаси ҳисобланади. Бу тушунчани ифодаладиган термин илк бор немис тилшуноси Л.Вайсгербер томонидан соҳага татбиқ этилган бўлиб, айтиш кунда олам лисоний манзараси антропоцентрик парадигма асосига қурилган тадқиқотлар марказида алоҳида ўринга эга. Аввало, таъкидлаш муҳимки, М.Хайдеггернинг қайд қилишича, «манзара» деганда биринчи навбатда, бирон нарсанинг тасвири ҳақида ўйлаймиз, яъни олам манзараси дунёнинг тасвирини эмас, балки оламни манзарадек тушунишни ифодалайди [1, 72].

Бутун оламнинг тилдаги манзараси борасидаги изланишлар В.Гумбольдт, М.Блэк, М.Хайдеггер, С.А.Васильев, Г.А.Брутян, Г.В.Колшанский, Н.И.Сукаленко, З.Д.Попова, И.А.Стернинларга тегишли [2, 398; 153-172; 448; 135; 25-32; 103; 164; 60]. Уларнинг тадқиқотлари, асосан, морфология ва философия қамровида олиб борилган. Ана шу лингвистларнинг олам лисоний манзарасига доир ғоялари натижаси ўлароқ ушбу тушунча тилшуносликда янада оммалашган.

Инсонни ўраб турган ташқи олам ва унда мавжуд жамики нарсаларнинг онгимиздаги тасвири, ана шу манзарани тил орқали моддий шакл касб этиши, намоён бўлиши «олам лисоний манзараси» нинг асосини ташкил этади. Бу моҳият, яъни олам лисоний манзараси тўғрисидаги қарашлар турфа хил. Лингвист Т.В.Цивьянга кўра, «Инсон олам ва ундаги ҳодисаларни билиб бориши натижасида унинг онгида борлиқ ҳақида тасаввурлар шаклланади. Атроф-муҳит ва инсон ҳақидаги ахборотларнинг онгда қайта ишланиши билан оламнинг лисоний манзараси ҳосил бўлади» [3]. Лингвист олима В.А.Маслованинг масалага оид қараши ҳам эътирофга лойиқ. Унга кўра, «Олам лисоний манзараси бу – инсоннинг дунёга бўлган муносабатини шакллантириб, у атрофимизни қуршаб турган оламдаги ахлоқий меъёрларни белгилайди, шу билан бирга, инсоннинг воқеликка

бўлган қарашларини аниқлайди. Ҳар бир табиий тил дунёни англашнинг муайян усулларини ифодалайди» [4, 65].

Оламнинг лисоний манзараси ҳамда оламнинг миллий лисоний манзараси тушунчаларини фарқламоқ керак. Чунки улар бир-бири билан айнан бир хил эмас. Бу ҳақида Д.Ашурованинг тавсифини келтириш масалага янада ойдинлик киритади: «...Оламнинг лисоний манзарасида умуминсоний тарихий тажриба мужассамлашган бўлса, оламнинг миллий лисоний манзарасида муайян жамият тажрибаси акс этиши билан бирор халқнинг миллий-маданий ўзига хосликлари ҳам намоён бўлади» [5, 9]. Демак, олам лисоний манзарасига хос хусусият, унда оммавий ҳамда миллий фаолият, тажрибалар мужассам бўлади. Оламнинг миллий лисоний манзараси терминини қўллашда ва талқин қилишда деярли бир тўхтама келинган: «Тиллар қанча бўлса, оламнинг шунча миллий лисоний манзараси мавжуд, бу тилларнинг ҳар бири жамоавий этник онгнинг коинотдаги инсон мавжудлигини англаш ва категориялаштириш борасидаги кўп асрлик фаолиятининг ноёб натижаларини акс эттиради» [6, 140]. Бироқ «лисоний шахс», «концепт» терминлари ҳақида бундай деб бўлмайди [7, 24-32].

Ҳозирги кундаги тилшунослар қайд қилишича, миллат тилида тилнинг барча ўзига хосликлари, дунёга муносабат, халқ урф-одатлари ифодаланади. Шу нуқтаи назардан, турли хил тилда мулоқотга киришувчи, турли маданият эгаларининг бутун оламни турлича идрок этишлари айтилган [8, 340]. Лексик бирликлар орқали инсон онгида юзага келадиган тушунчалар ҳақида Р.М.Фрумкина ўз мулоҳазасини билдирган: «Айнан бир сўз ҳақида инсонлар онгида турлича ментал тушунчалар пайдо бўлади, воқелик тилларда турлича концептуаллашади, шу боис мазкур тилдаги бир сўз ҳам айна тил эгаларининг тафаккурида турлича концептларни акс эттиради» [9, 1-8].

Оламнинг концептуал лисоний манзараси тил орқали воқеланар экан, қайд қилиш лозимки, «Оламнинг лисоний манзараси бу – олам ҳақидаги билимлар йиғиндисининг тилда акс этиши бўлиб, у янгидан-янги билимларнинг пайдо бўлишига туртки бўлади» [10, 68]. Бирор миллий тилга хос олам манзараси шу тилга мансуб халқ психологиясини намоёиш этади, шу билан бирга миллатнинг азалий урф-одатларига дахлдор миллий-маданияти ҳақида ҳам тасаввурларни уйғотади. Олам лисоний манзараси ва концепт узвий алоқадор. Шу ўринда Ю.С.Степановнинг ана шу алоқадорлик ҳақидаги таърифига эътибор қаратиш керак: «Концептлар – маданият мажмуини ташкил этади. Шунинг учун миллат тилида

ифодаланувчи концептларни ўрганиш миллатга хос оламнинг лисоний манзарасини тасаввур этишни таъминлайди» [11, 79].

Хақиқатан ҳам, тилда олам манзараси акс этар экан, бу масала замонавий тилшуносликда долзарблик касб этади. Ҳар бир тилда олам ўзига хос тарздаги манзара асосида ифодаланади. Олам лисоний манзараси тил соҳибларининг олам ҳақидаги тасаввурларининг тилда маъно-мазмун англатишидир. Бу тушунча аслида В. фон Гумбольдтга бориб тақалади. Бизга маълум, В. фон Гумбольдт тил ва тафаккурнинг миллий мазмун ифодалаши томонига эътибор қаратган. Унга кўра, «Турли тиллар миллат учун ўзига хос фикрлаш ва қабул қилиш органлари ҳисобланади» [12, 324]. Муайян жамиятда истиқомат қиладиган тил эгалари бир лисоний жамоа атрофида бирлашар экан, уларнинг ўзига хос миллий характери ва тафаккури шаклланади. Лингвист В. фон Гумбольдт қадриятлар тизимининг вужудга келишида тил асосий омил эканлигини ҳам қайд қилган эди. Олим талқинича, тил олам ва тафаккур оралиғидаги ҳодиса. У яна, «Олам манзараси ҳаракатчан, динамик моҳият бўлиб, борлиққа лисоний аралашиш орқали ҳосил бўлади. Нутқий акт унинг бирлиги ҳисобланади» [13, 324] деб тавсифлайди. Бундай хусусиятдан дунёдаги ҳеч бир тил мустасно эмас. Ҳар бир миллий тил ўз халқининг маънавий-маданий, руҳий қиёфасини гавдалантиради.

Бугунги кунда олам манзараси турли фанларнинг таянч тушунчаларига айланди. Бу тушунча негизида тилдан фойдаланувчи субъектнинг ўрни, у асосий фигура эканлигини таъкидлаш муҳим. Тилшунос Д.Худойберганова шарҳига кўра, «Алоҳида шахс, шахслар гуруҳи, муайян халқ, инсоният олам манзараси субъекти бўлиши мумкин» [14, 33]. Олам манзараси ҳақида Г.Боқиева томонидан берилган таърифга ҳам эътибор қаратиш лозим: «Олам манзараси инсон психикасини ҳайвонот психикасидан фарқлашга имкон берувчи фундаментал тушунчадир. Билиш объектлари, хоҳ моддий, хоҳ номоддий олам унсури, хоҳ онг фрагменти бўлишидан қатъий назар, индивид ёки жамоа психикасида ўз аксини топади. Бунда у билиш объектининг концептуал тасаввурини ҳосил қилади» [15, 7]. Олам манзарасида инсон борлиқни ўз идрок тарзига мувофиқ ҳолда англайди, тушунади, унинг образини онгида жонлантиради. Аммо олам инсон кўз ўнгида бор бисоти билан гавдаланмайди. Бу ҳақида В.А.Маслова шундай деган эди: «Оламнинг маълум образи ҳеч қачон унинг кўзгудагидек акси бўла олмайди» [16, 60].

Дунёдаги ҳар бир миллат турли иқлим шароитида ҳаёт кечириши билан боғлиқ ҳолда ўзининг турмуш тарзига, диний эътиқоди ва бошқа хусусиятларига эга. Шу таъсирлар натижасида инсоннинг ўзига хос нигоҳи, шу асосда эса миллий лисоний манзараси яратилади. Инсон онгида ўз тасвирини топган олам борасидаги изланишлари орқали лингвистлар уни ҳар-хил қўллашганлигини кўриш мумкин. Чунончи Б.Уорф [17, 1283], Г.Колшанскийлар «олам манзараси» деб [18, 62], Д.Поцепня «олам образи» сингари ишлатган [19, 67].

Бутун оламнинг лисоний ва концептуал манзараси тушунчалари бир хил маъно ифодаламайди. Оламнинг концептуал манзараси оламнинг лисоний манзарасини юзага келтиради. Лисоний манзара концептуал манзаранинг тилга кўчиши, тил орқали ифодаланишидир. Олам концептуал манзараси борлиқни ҳиссий идрок этиш, уни англаш натижасида инсон кўз ўнгидан намоён бўлади. Шунингдек, оламнинг концептуал манзараси инсон онгида концептларнинг умумий йиғиндиси сифатида шаклланади. Оламнинг лисоний манзараси эса идрок этилган воқеликнинг, оламни тил воситасида, тил бирликлари орқали акс эттиришидир. Демак, оламнинг концептуал манзараси ҳар қандай воқеа-ҳодисалар тўғрисидаги тасаввурларнинг онгимиздаги умумий йиғиндиси, лисоний манзара эса муайян нарса ёки ҳодиса ҳақидаги тушунчаларимизни тилда ифода қилишимиздир. Олам лисоний манзараси Н.Маҳмудов талқинига кўра, «Тегишли тил жамоаси онгида тарихан шаклланган ва унинг тилда барқарорлашган дунё ҳақидаги тасаввурлари билан бирга дунёни англаш ва бўлаклаш усулларининг жамидир» [20, 6]. Дарҳақиқат, инсон ўзининг сезги аъзолари билан, тафаккур қуролини ишга солиб оламни англайди, кузатиш, билиш, идрок этиш, ахборотни онгида қайта синтезлаш орқали олам ҳақидаги таассуротлар мажмуини яратади.

Адабиётлар:

1. Хайдеггер М. Время картины мира // «Время и бытие». –М., 1993.
2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. –М.: Прогресс, 1984; Блэк М. Метафора / Теория метафоры. –М.: 1990; Хайдеггер М. Время картины мира. –М.: Республика, 1993; Васильев С.А. Философский анализ гипотезы лингвистической относительности. –Киев: Наукова думка, 1974; Брутян Г.А. Языковая картина мира и её роль в познании // Методические проблемы анализа языка. –Ереван: ЕГУ, 1976; Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. –М.: Наука, 1990; Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. –Киев: Наукова

- думка, 1992; Попова З.Д, Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. – Воронеж: Истоки, 2002.
3. Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. –М.: Наука, 1990.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. –М.: Академия, 2001.
5. Ашурова Д.У. Художественный текст в контексте национальной культуры // Linguistics-II/ -Т.: 2011.
6. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. –М.: ЧеРо, 2003.
7. Иванцова Е.В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования // Вестник Томского государственного университета. Филология. –№ 4 (12). –2010; Надёжкин А.М. «Закат» концепта // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. –№ 6 (2). 2011.
8. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. –М.: Прогресс, 1993.
9. Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки лингвиста (концепт, категория, прототип) // НТИ. Сер. 2. –1992. –№ 3.
10. Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. –Кемерово: Графика, 2004.
11. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. –М.: Языки русской культуры, 1997.
12. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. –М.: Прогресс, 1985.
13. Ёша манба.
14. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳди луғати. –Тошкент: Турон замин зиё, 2015.
15. Бакиева Г.Х. Лингвистические основы анализа художественного текста: Дисс ...д-ра. филол. наук. –Ташкент, 1993.
16. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. –М.: Наследие, 1997.
17. Уорф Б.Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. –М., 1980.
18. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. –М., 1990.
19. Поцепня Д.М. Образ мира в слове писателя. –Санкт-Петербург, 1997.
20. Маҳмудов Н. Оламнинг лисоний манзараси ва сўз ўзлаштириш // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2015. –№ 3.

